

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 437 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI YETISHTIRISH HAJMINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHDA ARIMA MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Kenjayev Toshbolta Aminovich

Denov Tadbirkorlik va pedagogika
instituti mustaqil tadqiqotchisi
ORCID: 0009-0003-3315-5017

Turayev Baxtiyor Ergashevich

Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti
ORCID: 0000-0001-8026-8186

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligida sabzavot yetishtirishni prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari tahlil etilgan. Vaqtli qator statsionarligi kengaytirilgan Dickey-Fyuller testi yordamida tekshirilib, integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha modeli qurilgan. Natijada ARIMA(0,2,1) modeli ushbu turdagi modellarga qo'yiladigan barcha talablarga javob berishi aniqlangan va modeldan foydalanib, 2029 yilgacha hudud qishloq xo'jaligida sabzavot yetishtirish hajmi prognoz qilingan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, sabzavotchilik, vaqtli qatorlar, prognozlash, ARIMA modeli, kengaytirilgan Dickey-Fyuller testi.

Abstract: This article analyzes the possibilities of using the ARIMA model in forecasting vegetable production in the Agriculture of Surkhondaryo region. The stationarity of the time series was checked using the extended Dickey-Fuller test, and an integrated autoregression and moving average model was built. As a result, it was determined that the ARIMA(0,2,1) model meets all the requirements for this type of model, and the volume of vegetable production in the region's agriculture until 2029 was forecast using the model.

Key words: agriculture, vegetable growing, time series, forecasting, ARIMA model, augmented Dickey-Fuller test.

Аннотация: В данной статье анализируются возможности модели ARIMA в прогнозировании производства овощей в Сурхандарьинской области. Стационарность временного ряда проверялась с помощью расширенного теста Дики-Фуллера и строилась интегрированная модель авторегрессии и скользящего среднего. В результате было определено, что модель ARIMA(0,2,1) отвечает всем требованиям, предъявляемым к этому типу модели, и с ее помощью спрогнозирован объем производства овощей в сельском хозяйстве региона до 2029 года.

Ключевые слова: сельское хозяйство, овощеводство, временные ряды, прогнозирование, модель ARIMA, расширенный тест Дикки-Фуллера.

KIRISH

Jahonda qishloq xo'jaligi barqaror rivojini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanishning maqbul nisbatlarini aniqlash, mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish va boshqaruvni tashkil qilishda ekonometrik usullardan foydalangan holda optimal yechimlarga ega bo'lish, qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishning istiqboldagi prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqish asosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga doir ilmiy tadqiqot ishlariga alohida ahamiyat berilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi va "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi farmonlarida yangi O'zbekistonni barpo etishda qishloq xo'jaligiga boshqaruvning zamonaviy usullari, mahsulot ishlab chiqarish bosqichlariga yangi texnologiyalarni joriy qilgan holda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq aholisini turmush faravonligini masalalariga alohida e'tibor berilgan.

MAVZUGA OID ADAIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jaligi har bir mamlakatning asosiy tayanch tarmog'i hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi barcha mamlakatlarda ham aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab, birlamchi ehtiyojlarini qondiradi. Shu sababli tarmoqni rivojlantirish borasida dunyo miqyosida ko'pgina ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Qishloq xo'jaligi tarmog'ini rivojlantirishning matematik-statistik modellashtirish uslubiyoti, agrar sohaning iqtisodiy tahlili va ekonometrik modellashtirish hamda optimallashtirish masalalari xorijiy olimlardan M.Treysi, S.Sanches, R.M.Salou, E.Krae, G.B. Kleyner, S.A. Smolyak, N.Yu. Vaynshteyn, E.Xedi, D.Dillon, T. Littl va boshqalarning ilmiy asarlarida tadqiq etilgan.

Ekonometrik olim Guan Zhengfeining fikriga ko'ra "qishloq xo'jaligi iqtisodiy tarmoq va albatta, uning rivoji ekonometrik modellashtirish bilan chambarchas bog'liqdir"[1].

MDHga a'zo mamlakatlar olimlaridan Kravchenko R.G., Kashtaeva S.V., Tsvil' M.M., Shumilina V.E., Sinel'nikov V.M., Korsun N.F., Markov A.S., Podashevskaya E.I., Ereshko F.I., Medennikov V.I., Kul'ba V.V., Nosonov A.M., Ivanova I.A., Savkin V.I., Nam M.A., Baydakov A.A., Muratova L.G., Sal'nikov S.G., Gorbachev M.I. V. S. Vajenina, N. F. Korsun, Ye.A.Paxomova, D.A.Pisareva asarlarida qishloq xo'jaligida iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish, ekonometrik tahlil va modellashtirish, iqtisodiy tavakkalchiliklarni prognozlash kabi masalalar hamda ularning yechimi yoritib berilgan.

S.V. Kashtayeva, "Iqtisodiy-matematik usullar va modellarni qo'llash rejalashtirishning sifatini sezilarli darajada oshirish hamda ishlab chiqarishda qo'shimcha resurslarni jalb etmasdan qo'shimcha samaradorlikka erishish imkonini beradi" – deb ta'kidlab o'tgan[2].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan S.S.G'ulamov, T.Sh.Shodiev, Yo.A.Abdullaev, N.M.Maxmudov, B.B.Berkinov, B.A.Begalov, T.D.Doschanov, B.R.Ruzmetov, O.Q.Xatamov, I.S.Abdullaev, Nigmadjanov U., H.S.Muxitdinov, va boshqalar ilmiy izlanishlarida ekonometrik modellashtirish, qishloq xo'jaligida mahsulot etishtirish va iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish, mavsumiy tebranishlarni prognozlash, xo'jaliklar rivojlanish tendentsiya va istiqbollarni ekonometrik bashoratlashning nazariy-uslubiy hamda ilmiy-amaliy muammolari tadqiq etilgan.

Iqtisodchi olim O.A.Saydaxmedovning qayd etishiga ko'ra, "ishlab chiqarish muhitida boshqarish faoliyatining asosiy maqsadi – bu, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yuqori foyda olishdir" [3].

Ammo yuqoridagi tadqiqotlarda hududda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini zamonaviy ekonometrik modellar yordamida prognoz qilish yetarli darajada o'rganilmagan. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda hududda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi istiqbolini prognozlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Vaqtli qatorlarni tahlil qilishda vaqt bo'yicha ehtimollik xossalari o'zgarmaydigan statsionar vaqtli qatorlar muhim ahamiyatga ega.

Agar har qanday n , t va τ lar uchun n ta y_1, y_2, \dots, y_n kuzatuvlarning, xuddi shuningdek, n ta $y_{1+\tau}, y_{2+\tau}, \dots, y_{n+\tau}$ kuzatuvlarning birgalikdagi ehtimollik taqsimoti bir xil bo'lsa, $y_t (t = 1, 2, \dots, n)$ vaqtli qator statsionar vaqtli qator deyiladi. Boshqacha qilib aytganda, qat'iy y_t statsionar qatorlarning xususiyatlari t momentga bog'liq emas, ya'ni taqsimot qonuni va uning sonli xarakteristikalari t ga bog'liq emas [4].

Shunday qilib, $M_y(t) = a$ - matematik kutilma va σ^2 - o'рта kvadrat chetlanish quyidagi formulalar yordamida kuzatuvlar bo'yicha baholanishi mumkin:

$$\bar{y}_t = \frac{\sum_{t=1}^n y_t}{n} \quad (1)$$

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y}_t)^2}{n} \quad (2)$$

Matematik kutilmasi nolga teng bo'lgan va ε_t xatolar o'zaro bog'liq bo'lmagan statsionar vaqtli qatorning eng oddiy misoli "oq shovqin"dir.

y_1, y_2, \dots, y_n va $y_{1+\tau}, y_{2+\tau}, \dots, y_{n+\tau}$ (bir-biriga nisbatan τ birliklar, ya'ni τ -lag bo'yicha siljiydigan) vaqtli qatorlarning kuzatishlar ketma-ketligi o'rtasidagi bog'liqlik darajasi va korrelyatsiya koeffitsienti quyidagi formulalar yordamida aniqlanishi mumkin:

$$\rho(\tau) = \frac{M[(y_t - a)(y_{t+\tau} - a)]}{\sigma^2} \quad (3)$$

Bu yerda, $\rho(\tau)$ - qatorning yonma-yon turgan t va $t+\tau$ darajalari orasidagi bog'lanishni o'lchaydi va avtokorrelyatsiya koeffitsiyenti deyiladi, $\rho(\tau)$ - bog'liqlik esa avtokorrelyatsiya funksiyasi deb ataladi.

Avtokorrelyatsiya hisoblangan davrlar soni **lag** (orqada qolgan davr) deb ataladi. Orqada qolgan davrning ortib borishi bilan avtokorrelyatsiya koeffitsiyenti hisoblanayotgan juft qiymatlar soni kamayib boradi. Avtokorrelyatsiya koeffitsiyentining statistik aniqligini ta'minlash uchun lagning maksimal qiymati $n/4$ dan katta bo'lmasligi kerak deb hisoblanadi.

Vaqtli qatorning statsionarligi sababli $\rho(\tau)$ avtokorrelyatsiya funksiyasi faqat τ lagga bog'liq va $\rho(-\tau) = \rho(\tau)$, ya'ni biz o'rganayotganda faqat musbat qiymatlarni hisobga olish bilan cheklanishimiz mumkin.

$\rho(\tau)$ - statistik baho - bu quyidagi formula bo'yicha aniqlangan $r(\tau)$ - **namunaviy avtokorrelyatsiya koeffitsientidir**:

$$r(\tau) = \frac{(n - \tau) \sum_{t=1}^{n-\tau} y_t y_{t+\tau} - \sum_{t=1}^{n-\tau} y_t \sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau}}{\sqrt{(n - \tau) \sum_{t=1}^{n-\tau} y_t^2 - \left(\sum_{t=1}^{n-\tau} y_t \right)^2} \sqrt{(n - \tau) \sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau}^2 - \left(\sum_{t=1}^{n-\tau} y_{t+\tau} \right)^2}} \quad (4)$$

$r(\tau)$ funksiya - **namunaviy avtokorrelyatsiya funksiyasi** deyiladi, uning grafigi esa **korrelogramma** deb ataladi.

ADF-test (Dikkey-Fyullerning kengaytirilgan testi)

ADF-mecm (Dikkey-Fyullerning kengaytirilgan testi) - bu model chetlanishlarining avtokorrelyatsiyasi taxmin qilingan hollardagi Dikki-Fuller testining modifikatsiyasidir. Testdan o'tgan modelning tasodifiy chetlanishlarining mumkin bo'lgan korrelyatsiyasini tuzatish uchun har bir test tenglamasiga Δy_t o'zgaruvchan farqning autoregressiv o'zgaruvchilari (laglari) kiritiladi:

$$\text{None:} \quad (5.1)$$

$$\text{Const:} \quad (5.2)$$

$$\text{Trend:} \quad (5.3)$$

Test jarayonida kiritilgan lagli o'zgaruvchilarni va α_k o'zgaruvchi koeffitsientining statistik ahamiyatini tekshirish uchun empirik yo'l bilan k tartib, tegishli maksimal tartib, ya'ni Δy_{t-k} (o'zgaruvchan xususiyatlarning statistik ahamiyatini tekshirishga o'xshash) o'rnatish zaruriyati qo'shiladi.

Tegishli korrelogrammalarni tahlil qilish yordamida k tartibni tanlash amalga oshirilishi mumkin:

y_t (daraja) uchun gipotezani tekshirib ko'rishda, yordamchi model, ya'ni

Δy_t (1-farq)ning endogen o'zgaruvchisining korrelogrammasi tahlil qilinadi;

Δy_t (1-farq) uchun gipotezani tekshirib ko'rishda, yordamchi model, ya'ni

Δy_t (2-farq)ning endogen o'zgaruvchisining korrelogrammasi tahlil qilinadi va hokazo.

ARIMA modeli

Hozirgi kunda ma'lumotlar tarmog'i uchun prognozli modellarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan ko'plab ishlar mavjud. Eng mashhur prognozlash modellaridan biri ARIMA (*integratsiyalashgan avtoregressiya va sirg'aluvchi o'rtacha*) modelidir. Bu muhim parametrik modellar sinfi statsionar bo'lmagan qatorlarni tavsiflash imkonini beradi. Ushbu ishning maqsadi tarmoq trafigining xatti-harakatlarini adekvat aks ettiruvchi minimal talab qilinadigan parametrlar tartibiga ega ARIMA modelini aniqlashdan iborat bo'lib, uning asosida ishonchli qisqa muddatli prognozlarni amalga oshirish mumkin.

ARIMA (p, d, q) modelining o'ziga xos umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

(6)

Quyidagi qisqacha yozuvdan ham foydalanish mumkin:

(7)

bu yerda , - p va q- darajali ko'phadlar, B - lag operator

(B^jX_t = X_{t-j}, j=0,1,...), d- farqlar ketma-ketligining olinish tartibi

=) (8)

Birinchi marta 1976 yilda Box va Jenkins tomonidan Arima-modelini qurishga tizimli yondashilgan. O'rganilayotgan vaqtli qator uchun ARIMA- modelini qurish metodologiyasi quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

- sinov modelini aniqlash;
- model parametrlarini baholash va modelning muvofiqligini diagnostik tekshirish;
- prognozlash uchun modeldan foydalanish [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasining rasmiy saytidan olingan ma'lumotlar asosida viloyat qishloq xo'jaligida sabzavot yetishtirish bo'yicha quyidagi tahlil va natijalarni keltirishimiz mumkin. 2010 yildan 2023 yilgacha Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligida sabzavot yetishtirish hajmlari 1-jadvalda keltirilgan.

Viloyatda 2016-yil 2010-yilga nisbatan 1,98 marta ko'p sabzavot yetishtirilgan. 2023-yilda viloyatda yetishtirilgan sabzavotlar umumiy hajmi 2010-yilga nisbatan 2,4 marta, 2016 yilga nisbatan 1,2 martaga ortgan.

2010 – 2016 yillarda jami 5019605 tonna sabzavot yetishtirilgan bo'lsa, 2017-2023 yillarda jami 7324353 tonna sabzavot yetishtirilgan, bu esa keying yetti yillikda avvalgi yetti yillikka nisbatan 1,5 marta ortiq sabzavot yetishtirilganligini ko'rsatadi.

1-jadval

Yillar	Sabzavot, tonna
2010	486419
2011	540157
2012	632885
2013	689835
2014	807007
2015	896498
2016	966804
2017	1013434
2018	913985
2019	971935
2020	1013592
2021	1096630
2022	1145604
2023	1169173

1-rasm: Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligida sabzavot yetishtirish hajmlari (tonna).

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, qatorimiz stasionar emas.

2-rasm. Gretl dasturi yordamida ishlangan 1-farq(d_Sabzavot)ning grafigi.

Hudud qishloq xo'jaligida sabzavot yetishtirish hajmini modellashtirish hamda 2029-yilga qadar prognoz qilish maqsadida dastlab vaqtli qator stasionarligi kengaytirilgan Dikkey-Fyuller testi bilan tekshirildi. Natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Расширенный тест Дики-Фуллера для d_Sabzavot
 тест. начиная с 4 лагов, критерий AIC
 объем выборки 12
 нулевая гипотеза единичного корня: $a = 1$

тест без константы
 включая 0 лага(-ов) для $(1-L)d_Sabzavot$
 модель: $(1-L)y = (a-1)*y(-1) + e$
 оценка для $(a - 1)$: -0,44466
 тестовая статистика: $\tau_{nc}(1) = -1,81914$
 асимпт. p-значение 0,06561
 коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,219

тест с константой
 включая 0 лага(-ов) для $(1-L)d_Sabzavot$
 модель: $(1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + e$
 оценка для $(a - 1)$: -0,901005
 тестовая статистика: $\tau_c(1) = -2,82277$
 асимпт. p-значение 0,05506
 коэф. автокорреляции 1-го порядка для e: -0,007

2-jadvalda ko'rinib turibdiki, $p=0,05506$. $p<0,05$ bo'lishi kerak, $p<0,10$ shartli ravishda 1-farq statsionar. $d=1$.

Vaqtli qatorlar uchun statsionar ekanligini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Statsionar qatorlarning o'rtacha darajalar dispersiyasi o'zgarmas bo'lishi kerak.

ARIMA modellari tartibini aniqlash maqsadida ACF va PACF korellogrammalari tuzildi.

3-rasm. ARIMA modellari tartibini aniqlash maqsadida tuzilgan ACF va PACF korellogrammalari.

ARIMA modelining tartibini aniqlash natijasi: $p=1, q=0$. ARIMA(1,1,0).

3-jadval

Модель 14: ARIMA, использованы наблюдения 2011-2023 (T = 13) Зависимая переменная: (1-L)^2 Sabzavot Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессмана					
	Коэффициент	Ст. ошибка	Z	p-значение	
Const	52307,7	15106,4	3,463	0,0005	***
phi_1	0,091827	0,269316	0,3402	0,7337	
Среднее завис. перемен	52519,57		Ст. откл. завис. перем		52089,42
Среднее инноваций	-10,54357		Ст. откл. Инноваций		49808,74
R-квадрат	0,941827		Исправ. R-квадрат		0,941827
Лог. Правдоподобие	-159,0577		Крит. Акаике		324,1154
Крит. Шварца	325,8103		Крит. Хеннана-Куинна		323,7671
	Действительная часть	Мнимая часть	Модуль	Частота	
AR					
Корень 1	10,9136	0,0000	10,9136	0,0000	

3-jadvalda ko'rinib turibdiki, koeffitsient qiymati $p=0,7337 > 0,05$, shu sababli Fisherning z mezonini bo'yicha koeffitsient statistik ahamiyatga ega emas.

Demak, boshqa model tartibini modellashtiramiz. Buning uchun Gretl dasturidagi ARIMA modellarini aniqlash imkoniyatidan foydalanamiz. Unda Akaike mezonini bo'yicha eng to'g'ri modeli tartibi ko'rsatiladi.

Bir nechta statistik modellardan eng yaxshisini tanlash mezonini bir xil ma'lumotlar to'plami va logarifmik ehtimollik funksiyasidan foydalanadi. Akaike (AIC) mezonini - bir nechta statistik modellardan eng yaxshisini tanlash mezonini bo'lib, ishonchligi xuddi shu ma'lumotlar to'plamida va logarifmik funktsiyadan foydalanishga asoslangan. Xirotsugu Akaike tomonidan 1974 yilda taklif qilingan.

Mezon statistik emas, balki axborotdir, chunki u model parametrlari soni kamayganda ma'lumotlarning yo'qolishini baholashga asoslangan. Mezon modelning murakkabligi (parametrlar soni) va uning aniqligi o'rtasida murosani topishga imkon beradi. Umuman olganda, AIC quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$AIC = 2k - 2\ln(L),$$

bu erda k — model parametrlari soni, L - funktsiyaning maksimal qiymati modelning ishonchligi. AIC qiymati minimal bo'lgan model eng yaxshi deb tan olinadi.

AIC Bayes BIC axborot mezonlari bilan chambarchas bog'liq, ammo, undan farqli o'laroq, parametrlar soniga chiziqli ravishda bog'liq bo'lgan jarima funktsiyasini o'z ichiga oladi. Agar model eng kichik kvadratlar usulidan foydalansa, u holda mezon quyidagicha hisoblanishi mumkin:

$$AIC = \ln\left(\frac{RSS_p}{n}\right) + 2\frac{p}{n} + 1 + \ln 2\pi$$

bu erda RSS_p - model koeffitsientlarini eng kichik kvadratlar bilan baholashda olingan model qoldiqlarining kvadratlar yig'indisi, n - o'rganilayotgan namunalar hajmi [6].

4-jadval. Akaike mezoni bo'yicha ko'rsatilgan eng to'g'ri model tartibi.

(точный метод МП) 197 Оценено с помощью AS
 Dependent variable Sabzavot, T = 12
 Criteria for ARIMA(p, 2, q) specifications

p, q	AIC	BIC	HQC	loglik
-150,8142	305,2693	306,5982	305,6284	0 ,0
-148,0318	*301,5251	*303,5184	*302,0637	1 ,0
-147,9968	303,2754	305,9332	303,9936	2 ,0
-147,6595	304,4214	307,7436	305,3191	3 ,0
-146,8222	304,5671	308,5537	305,6443	4 ,0
-149,3182	304,0978	306,0911	304,6364	0 ,1
-147,9905	303,2630	305,9207	303,9811	1 ,1
-147,8996	304,9016	308,2238	305,7993	2 ,1
-147,5280	305,9788	309,9654	307,0560	3 ,1
-146,6082	305,9598	310,6108	307,2165	4 ,1
-149,2931	305,8680	308,5258	306,5862	0 ,2
-147,9679	305,0382	308,3604	305,9359	1 ,2
-147,8922	306,7072	310,6938	307,7844	2 ,2
-147,1168	306,9768	311,6279	308,2335	3 ,2
-146,5533	307,6705	312,9859	309,1067	4 ,2
-149,0731	307,2485	310,5707	308,1462	0 ,3
-147,2076	305,3380	309,3247	306,4152	1 ,3
-145,8552	304,4537	309,1048	305,7104	2 ,3
-147,1152	308,7941	314,1096	310,2303	3 ,3
-146,5530	309,4901	315,4701	311,1059	4 ,3
-147,2603	305,4434	309,4300	306,5206	0 ,4
-146,0386	304,8205	309,4716	306,0772	1 ,4
-146,0294	306,6226	311,9381	308,0588	2 ,4
-145,2889	306,9621	312,9420	308,5778	3 ,4
-144,7488	307,7024	314,3467	309,4976	4 ,4
-147,1214	306,9860	311,6371	308,2427	0 ,5
-145,8942	306,3521	311,6676	307,7883	1 ,5
-145,2065	306,7973	312,7772	308,4130	2 ,5
-145,9142	310,0331	316,6774	311,8284	3 ,5
-145,2253	310,4757	317,7845	312,4505	4 ,5

indicates best, per criterion '*'
 Log-likelihood ('loglik') is provided for reference

4-jadvalda $p=0$ va $q=1$ ekanligini ko'rishimiz mumkin.
U holda model $ARIMA(0,2,1)$ ko'rinishda bo'ladi.

5-jadval.

Модель 16: ARIMA, использованы наблюдения 2012-2023 (T = 12)					
Зависимая переменная: $(1-L)^2$ Sabzavot					
Стандартные ошибки рассчитаны на основе Гессииана					
	Коэффициент	Ст. ошибка	z	p-значение	
theta_1	-0,848776	0,348097	-2,438	0,0148	**
Среднее завис. Перемен	-2514,049		Ст. откл. завис. перем	72577,92	
Среднее инноваций	-10769,79		Ст. откл. инноваций	54852,32	
R-квадрат	0,905782		Исправ. R-квадрат	0,905782	
Лог. Правдоподобие	-148,6062		Крит. Акаике	301,2124	
Крит. Шварца	302,1822		Крит. Хеннана-Куинна	300,8533	
	Действительная часть	Мнимая часть	Модуль	Частота	
MA					
Корень 1	1,1782	0,0000	1,1782	0,0000	

5-jadvaldagi modelning matematik ko'rinishini quyidagicha yozish mumkin:

$$\Delta^2 y_t = -0,849 \cdot \varepsilon_{t-1}$$

Modellashtirishda konstanta ahamiyatsiz bo'ldi. Shu sababli kiritilmadi.

Modelni iqtisodiy jarayonga mosligini tekshiramiz.

Appromiaksiya xatoligi $MAPE=3,7\%$.

Mutlaq va/yoki nisbiy xatolarni hisoblash. Ko'pincha o'rtacha mutlaq foiz xatosi hisoblab chiqiladi (Mean Absolute Percentage Error):

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\hat{E}_i|}{y_i} \cdot 100\%$$

4-rasm. $ARIMA(0,2,1)$ modeli uchun tuzilgan ACF va PACF qoldiqlar korellogrammalari.

Qoldiqlar korrelogrammasidan ko'rish mumkinki ahamiyatli lag yo'q.

6-jadval. Modelning ishonch intervallari va prognoz qiymatlari.

Для 95% доверительных интервалов, $z(0,025) = 1,96$

Sabzavot	прогнозирование	Ст. ошибка	95% доверительный интервал
2010	486419,00		
2011	540157,00		
2012	632885,00	603159,04	
2013	689835,00	704334,08	
2014	807007,00	761244,49	
2015	896498,00	888618,87	
2016	966804,00	979210,70	
2017	1013434,00	1046558,80	
2018	913985,00	1084906,42	
2019	971935,00	957547,23	
2020	1013592,00	1017772,30	
2021	1096630,00	1058975,52	
2022	1145604,00	1147872,35	
2023	1169173,41	1196420,04	
2024		1215869,11	54852,316 1108360,55 - 1323377,68
2025		1262564,82	83644,226 1098625,15 - 1426504,49
2026		1309260,52	110001,605 1093661,34 - 1524859,71
2027		1355956,23	135861,618 1089672,35 - 1622240,10
2028		1402651,93	161889,000 1085355,32 - 1719948,54
2029		1449347,63	188379,864 1080129,88 - 1818565,38

Статистика для оценки прогноза использовано наблюдений - 12

- Средняя ошибка (ME) -10770
- Корень из средней квадратичной ошибки (RMSE) 54852
- Средняя абсолютная ошибка (MAE) 33338
- Средняя процентная ошибка (MPE) -1,0112
- Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE) 3,7046
- U-статистика Тейла (Theil's U) 0,67078
- Пропорция смещения, UM 0,03855
- Пропорция регрессии, UR 0,15533
- Пропорция возмущений, UD 0,80612

5-rasm. Vaqtli qator haqiqiy, nazariy, prognoz qiymatlari va ishonch intervallari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, vaqtli qator uchun ARIMA (1,1,0) (0,2,1)⁴ model shakli adekvat hisoblanib, prognozlashda ushbu model shaklidan foydalanish mumkinligini bildiradi.

2029-yil davomida jami 1402651,93 sabzavot yetishtirilishi. Ya'ni 2023-yilga nisbatan qaraganda 1,2 martaga oshirishni taxmin qilish mumkin.

Yuqoridagi hisob-kitoblarning barchasi viloyat qishloq xo'jaligida sabzavotchilikning rivojlanish sur'ati aholining o'sishiga nisbatan qoniqarli darajada emasligini ko'rsatadi va bu sohani rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflarni kiritishga imkon beradi:

- hududda qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarishni rayonlashtirish;
- yer unumdorligini oshirish bo'yicha zarur agrotexnik choralarini ko'rish;
- sabzavotchilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklar sonini oshirish;
- yetishtirilgan mahsulotlarning nobudgarchiliklarsiz to'liq sotilishini ta'minlash maqsadida fyuchers shartnomalar bilan ishlashni yo'lga qo'yish;
- qishloq xo'jaligini raqamlashtirishni jadallashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Guan Zhengfei. Econometric analysis of agricultural production: New primal perspectives. Integrating Agronomic Principles. American Journal of Agricultural Economics 88 (2006), in press. <https://edepot.wur.nl/121734>
2. Xatamov O.Q., Kenjayev T.A., Raqamlashtirish – qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish omili sifatida. "Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari. №4(12) 2023yil. <http://dgeconomy.tsue.uz/>
3. Saydaxmedov O.A. Agrar sohani boshqarishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. Toshkent- 2012. 12 bet.
4. Цвиль М.М. Конспекты лекций по учебной дисциплине «Эконометрика». Ростов-на-Дону 2012. с.77-80.
5. Ю.А. Крюков, Д.В. Чернягин. ARIMA – модель прогнозирования значений трафика. Информационные технологии и вычислительные системы. №2/2011, с. 41-49.
6. <https://wiki.loginom.ru/articles/aic.html>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

